

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA CIRURGIA ROBÓTICA NO TRATAMENTO DE HÉRNIAS INGUINAIS COMPLEXAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Karina Pereira da Silva - UNITPAC

Eduardo André de Leopoldino da Silva Filho - UNITPAC - eduardoandrefilho8@gmail.com

Gustavo Soares Mesquita - UNITPAC- gustavomesquiita45@gmail.com

Luana Glatz Brescancin de Oliveira - UNITPAC - lulugbo19@gmail.com

Hugo Weysfield Mendes- Santa Casa - hugowmendes@hotmail.com

INTRODUÇÃO: É indubitável que as hérnias inguinais são uma das causas mais recorrentes de cirurgia abdominal. Assim, a cirurgia robótica surgiu como uma opção que combina a precisão da laparoscopia com os movimentos mais refinados e visão tridimensional, que garante melhores resultados quando comparado a outras técnicas. **OBJETIVOS:** Avaliar a eficácia da cirurgia robótica em hérnias inguinais complexas em relação ao perfil do paciente, tempo de procedimento cirúrgico, taxa de complicações e tempo de internação, além de descrever os critérios de admissão para a cirurgia e comparar com a hernioplastia inguinal por videolaparoscopia e cirurgia aberta. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma revisão sistemática da literatura com busca nas bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science, incluindo artigos publicados entre janeiro de 2010 e dezembro de 2022. Os critérios de inclusão foram estudos que avaliaram a cirurgia robótica em hérnias inguinais complexas, com pelo menos 10 pacientes e acompanhamento mínimo de 6 meses. Foram excluídos estudos com amostras menores ou sem informações suficientes sobre os resultados. Foram avaliados dados demográficos dos pacientes, IMC, tempo de procedimento cirúrgico, taxa de complicações e tempo de internação. **RESULTADOS:** Foram incluídos 12 estudos na análise, totalizando 646 pacientes. A média de idade foi de 54 anos e o IMC médio foi de 27,5 kg/m². O tempo médio de procedimento cirúrgico foi de 123 minutos, sem diferença significativa em relação à hernioplastia inguinal por videolaparoscopia. A taxa de complicações foi de 4,7%, sendo a mais comum a seroma, sem diferença significativa em relação à hernioplastia inguinal por videolaparoscopia. O tempo médio de internação foi de 1,8 dias, significativamente menor do que na cirurgia aberta. Os critérios de admissão variaram entre os estudos, mas incluíram hérnias recidivadas, hérnias extensas e casos de herniação devido à cirurgia prévia. A taxa de conversão em cirurgia aberta foi de 1,6%, menor do que na hernioplastia inguinal por videolaparoscopia. **CONCLUSÃO:** A cirurgia robótica parece ser uma técnica segura e eficaz para o tratamento de hérnias inguinais complexas, com baixa taxa de complicações e tempo de internação reduzido em comparação com a cirurgia aberta. Não houve diferença significativa em relação à hernioplastia inguinal por videolaparoscopia em relação ao tempo de procedimento cirúrgico e taxa de complicações. O IMC médio dos pacientes sugere que a técnica pode ser utilizada em pacientes com sobrepeso ou obesidade. No entanto, são necessários estudos prospectivos randomizados para confirmar esses achados.

PALAVRAS-CHAVE: Hérnia Inguinal, Cirurgia Robótica, Inovação.

REFERÊNCIAS:

OMAR YUSEF KUDSI et al. Comparison of perioperative and mid-term outcomes between laparoscopic and robotic inguinal hernia repair. *Surgical endoscopy/Surgical endoscopy and other interventional techniques*, v. 37, n. 2, p. 1508–1514, 18 jul. 2022.

HUERTA, S. et al. Open, Laparoscopic, and Robotic Inguinal Hernia Repair: Outcomes and Predictors of Complications. *Journal of Surgical Research*, v. 241, p. 119–127, set. 2019.

LEBLANC, K. et al. Prospective, multicenter, pairwise analysis of robotic-assisted inguinal hernia repair with open and laparoscopic inguinal hernia repair: early results from the Prospective Hernia Study. *Hernia*, 3 jun. 2020.

MADION, M.; HIGGINS, R. M. Hernia Repair: Robot or No Robot? *The SAGES Manual of Quality, Outcomes and Patient Safety*, p. 889–905, 2022.